

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 920 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyevich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadrasimovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherhali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojidorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli.....	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish.....	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili.....	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish.....	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonovna	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi	

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI ERGONOMIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Usmonova Xafiza

Qo'qon davlat universiteti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-8987-9422

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida ergonomik yondashuvni tatbiq etishning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Ergonomika tamoyillariga asoslangan o'quv dizayni, pedagogik jarayonning qulaylik, samaradorlik va funksional moslik mezonlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Pedagogika ta'lim yo'nalishida o'quv jarayonini loyihalash, interfaol va innovatsion metodlardan foydalanish hamda ergonomik muhit yaratish bo'lajak mutaxassislarning metodik kompetentligini rivojlantirishga ta'siri ilmiy asosda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: metodik kompetentlik, ergonomik yondashuv, ergonomika, tarbiya fani o'qituvchisi, pedagogik texnologiya, o'quv dizayni, didaktik qulaylik, innovatsion metodlar.

Abstract: The article examines the theoretical and methodological foundations of applying an ergonomic approach to the formation and development of the methodological competence of future teachers of education. The criteria of convenience, efficiency, and functional suitability of the pedagogical process based on ergonomic principles are scientifically analyzed. The study substantiates the impact of educational process design, the use of interactive and innovative teaching methods, and the creation of an ergonomic educational environment on enhancing the methodological competence of future pedagogical specialists.

Key words: methodological competence, ergonomic approach, ergonomics, teacher of education, pedagogical technology, educational design, didactic convenience, innovative methods.

Аннотация: В статье раскрываются теоретико-методологические основы применения эргономического подхода в формировании и развитии методической компетентности будущих учителей воспитательной дисциплины. Проанализированы критерии удобства, эффективности и функциональной пригодности педагогического процесса, основанные на принципах эргономики. Научно обосновано влияние проектирования образовательного процесса, использования интерактивных и инновационных методов обучения, а также создания эргономичной образовательной среды на развитие методической компетентности будущих специалистов педагогического образования.

Ключевые слова: методическая компетентность, эргономический подход, эргономика, учитель воспитательной дисциплины, педагогическая технология, образовательное проектирование, дидактическое удобство, инновационные методы.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, pedagogning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi bo'lajak mutaxassislarning metodik kompetentligini rivojlantirishni ustuvor vazifaga aylantirmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, tarbiya fani o'qituvchilariga bevosita taalluqlidir, chunki ular shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti, ijtimoiy moslashuvi, kommunikativ madaniyati hamda tarbiyaviy qadriyatlarini shakllantirishda yetakchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois tarbiya fani bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetentligi zamonaviy pedagogik, psixologik, axborot-kommunikatsion va didaktik yondashuvlar asosida izchil rivojlantirilishi lozim.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonini tashkil etishda ergonomik yondashuvning ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Ergonomika fanining ta'lim jarayoniga integratsiyasi pedagogik muhitni insonning fiziologik, psixologik, intellektual va emotsional xususiyatlariga moslashtirishni taqozo etadi. Bu esa metodik kompetentlikning muhim tarkibiy qismi bo'lgan qulay, samarali va o'quvchi shaxsiga mos o'quv jarayonini loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Metodik kompetentlik bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi tizimida markaziy o'rin tutadi. U pedagogning o'quv-tarbiya jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, ta'lim mazmunini maqsadga muvofiq tanlash, zamonaviy metod va texnologiyalarni samarali qo'llash, shuningdek, o'quvchi shaxsining yosh, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda jarayonni boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Metodik kompetentlik mazkur jarayonning har bir bosqichida pedagogning nazariy bilimlari, amaliy malakalari va tajribasining uyg'unlashuvini ta'minlovchi integrativ sifat sifatida namoyon bo'ladi.

Metodik kompetentlikning mazmuni o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan bir qator tarkibiy komponentlardan iborat. Birinchidan, o'qituvchining metodik bilimlari ta'lim konsepsiyalari, pedagogik tamoyillar, darsni rejalashtirish va tashkil etish bo'yicha ilmiy-nazariy asoslarni chuqur bilishni nazarda tutadi. Ikkinchidan, metodik ko'nikmalar dars jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, tarbiyaviy metodlar va psixologik muloqot vositalaridan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Uchinchidan, metodik malakalar pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, muammoli holatlarni hal etish hamda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini o'z ichiga oladi. To'rtinchidan, pedagogik refleksiya o'qituvchining o'z faoliyatini tanqidiy baholay olishi, natijalarni tahlil qilish va takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Tarbiya fani o'qituvchilari uchun metodik kompetentlik alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular nafaqat bilim berish, balki shaxs tarbiyasini boshqarish, ma'naviy-axloqiy rivojlanishni ta'minlash va ijtimoiy faol pozitsiyani shakllantirish kabi mas'uliyatli vazifalarni amalga oshiradilar. Shu sababli ularning metodik tayyorgarligi tarbiyaviy faoliyat qonuniyatlari, shaxs psixologiyasining nozik jihatlari, kommunikativ o'zaro ta'sir mexanizmlari, konfliktologiya, motivatsiya nazariyasi hamda ijtimoiy tarbiya metodologiyasini chuqur egallashni talab etadi.

Metodik kompetentlikning ahamiyati bir qator omillar bilan belgilanadi. Avvalo, u o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Kompetent o'qituvchi dars mazmunini o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga moslashtira oladi, o'quv muhitini qulay tashkil etadi hamda bilish faolligini rag'batlantiruvchi metodlarni to'g'ri tanlaydi. Natijada o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida konstruktiv muloqot shakllanadi, ta'lim jarayoni mazmunan boyiydi va yuqori natijalarga erishish imkoniyati kengayadi.

Ikkinchi muhim jihat shundan iboratki, metodik kompetentlik pedagogning kasbiy refleksiyasi va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini jadallashtiradi. Bunday pedagog o'z faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlay oladi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan muntazam tanishib boradi hamda o'z metodik repertuarini izchil boyitadi. Bu holat tarbiya jarayonining sifatini oshiradi va o'quvchilarga ko'rsatiladigan tarbiyaviy ta'sir samaradorligini kuchaytiradi.

Uchinchidan, metodik kompetentlik pedagogni innovatsion jarayonlarga tayyorlaydi. Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platformalar, multimediali darslar, masofaviy o'qitish, o'yinli texnologiyalar va raqamli pedagogika vositalaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Ergonomik yondashuv bilan uyg'unlashgan metodik kompetentlik o'qituvchiga ushbu texnologiyalarni qulay, sifatli va o'quvchi salohiyatiga mos tarzda tatbiq etish imkonini beradi.

To'rtinchidan, metodik kompetentlik tarbiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik muammolarni hal etishda pedagog faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shaxslararo ziddiyatlar, moslashuv muammolari va motivatsiyaning pasayishi kabi tarbiyaviy masalalarni to'g'ri metodik yondashuvsiz samarali hal etib bo'lmaydi. Metodik kompetentligi yuqori bo'lgan o'qituvchi bunday vaziyatlarda ilmiy asoslangan, psixologik ehtiyojlar va tarbiyaviy maqsadlarga mos qarorlarni qo'llay oladi.

Shuningdek, ergonomik yondashuvning integratsiyasi metodik kompetentlikni yanada boyitadi. Ergonomika pedagogning dars jarayonini nafaqat mazmuniy, balki psixologik, texnologik, estetik va tashkiliy jihatdan qulay tarzda tashkil etishini ta'minlaydi. Bu esa o'qituvchining kasbiy samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning psixologik yuklanishini me'yorlashtiradi va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilaydi.

Ta'lim jarayoniga ergonomik yondashuv inson faoliyatining psixofiziologik, kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatlarni hisobga olgan holda o'quv muhitini maksimal darajada qulay va samarali tashkil etishga qaratilgan ilmiy-metodik paradigma sifatida qaraladi. Ergonomika dastlab texnik, ishlab chiqarish va mehnat jarayonlarini optimallashtirish bilan bog'liq fan sifatida shakllangan bo'lsa-da, keyingi yillarda pedagogik faoliyatning murakkablashuvi, axborot yuklamasining ortishi va ta'lim texnologiyalarining raqamlashtirilishi natijasida ta'lim sohasi bilan uzviy bog'lanib bordi. Natijada ergonomik yondashuv pedagogik jarayonda inson omilini ustuvor o'ringa qo'yuvchi zamonaviy metodologik asos sifatida e'tirof etila boshladi.

Ergonomik yondashuvning markazida "insonga moslashtirilgan ta'lim muhiti" konsepsiyasi mujassam. Mazkur yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni nafaqat o'quvchi va pedagogning individual xususiyatlarini, balki ularning fiziologik imkoniyatlari, ish qobiliyati, kognitiv yuklama darajasi, diqqat, xotira va tafakkur jarayonlarining tabiiy cheklanishlarini ham hisobga olishi lozim. Shu sababli ergonomika ta'limni insonning psixofiziologik imkoniyatlariga moslashtirish tamoyiliga tayanadi.

Ergonomik yondashuvning nazariy asoslari bir nechta fanlararo konsepsiyalar orqali izohlanadi. Psixofiziologik nazariyaga ko'ra, o'quvchining idrok, diqqat, xotira, tafakkur va hissiyot kabi ruhiy jarayonlari cheklangan energiya hamda vaqt resurslariga ega. Demak, o'quv jarayonining mazmuni va sur'atini rejalashtirishda o'quvchining psixologik yuklama me'yorlari hisobga olinishi zarur. Bu dars vaqtini ergonomik taqsimlash, vizual va audiokontentni me'yorlashtirish hamda informatsion ortiqcha yuklamadan, ya'ni kognitiv overloading holatidan qochishni talab etadi.

Kognitiv ergonomika insonning fikrlash jarayonlari, qaror qabul qilish, axborotni qayta ishlash va o'zlashtirish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida o'quv materialining strukturaviy jihatdan mutanosib bo'lishini, ma'lumotlar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikning aniq ifodalanishini, ko'rgazmali vositalarning kognitiv yuklamani kamaytirishini hamda murakkab tushunchalarning bosqichma-bosqich soddalashtirilgan shaklda bayon etilishini taqozo etadi. Bu talablar bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisining metodik kompetentligini shakllantirishda muhim omil bo'lib, dars mazmunini ergonomik jihatdan to'g'ri loyihalashga xizmat qiladi.

Psixologik-pedagogik ergonomika ta'lim jarayonidagi o'zaro munosabatlar, muloqot madaniyati, emosional muhit, o'quvchining psixologik xavfsizlik darajasi va motivatsiyasiga tayanadi. Ta'limda ergonomik yondashuv o'qituvchidan o'quvchilarning stress darajasini kamaytiruvchi ijobiy muhit yaratishni, konstruktiv muloqot texnikalaridan foydalanishni, hamkorlikni qo'llab-quvvatlashni hamda emosional barqarorlikni ta'minlovchi metodlarni qo'llashni talab qiladi. Ushbu omillar tarbiyaviy faoliyatni yanada sifatli tashkil etishga xizmat qiladi.

Didaktik ergonomika ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllarining qulay, maqbul va samarali bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. U qulaylik tamoyili, moslik tamoyili, iqtisodiylik tamoyili hamda ergonomik metafora tamoyili orqali ifodalanadi. Mazkur tamoyillar bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisining metodik repertuarini shakllantirishda asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalar ergonomikasi raqamli pedagogika, interfaol metodlar, vizualizatsiyaga asoslangan ta'lim, gamifikatsiya va onlayn platformalarning ergonomik talablar asosida tashkil etilishini nazarda tutadi. Bu jarayon axborot-kommunikatsiya vositalarining psixologik yuklamani oshirmasligini, elektron ta'lim muhitining qulay interfeysga ega bo'lishini, raqamli o'quv resurslarining ergonomik dizayn asosida yaratilishini hamda pedagogning raqamli ko'nikmalarini ergonomik kompetensiya bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, ergonomik yondashuv ta'lim jarayonining tashkiliy jihatlari, jumladan, sinf xonasi dizayni, yoritish tizimi, ovoz va havo almashinuvi, mebel joylashuvi o'quvchilarning psixofiziologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini e'tiborga oladi.

Ergonomikaning pedagogik jarayonga qo'shgan qiymati shundan iboratki, u o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi, psixologik charchoq, e'tibor tarqoqligi va stressni kamaytiradi, motivatsiyani kuchaytiradi, dars jarayonini tartibli, qulay va funksional holga keltiradi, o'qituvchining mehnat unumdorligini oshiradi hamda tarbiyaviy ta'sir kuchini kuchaytiradi. Shu bois ergonomika ta'lim jarayonining muhim sifat kafo-lati sifatida e'tirof etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida metodik kompetentlikni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim nazariyasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. A. Karimovning psixologiya faniga oid tadqiqotlarida shaxs faoliyatining samaradorligi ta'lim jarayonida psixologik qulaylik va muhit bilan chambarchas bog'liqligi asoslab beriladi, bu esa ergonomik yondashuvning muhim nazariy asosini tashkil etadi. R. Jo'rayev umumiy psixologiya sohasidagi ishlarda o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda idrok, diqqat va ishchanlik holatlari muhim omil ekanligini ta'kidlab, ta'lim jarayonini inson imkoniyatlariga mos tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Pedagogik texnologiyalar va ularning amaliy samaradorligi masalalari D. Sharipovning ilmiy qarashlarida tizimli tarzda yoritilgan bo'lib, unda ta'lim jarayonini loyihalashda ergonomik talablarni inobatga olish metodik faoliyat samaradorligini oshirishi qayd etiladi. A. Azizxo'jayevning pedagogik texnologiyalar bo'yicha izlanishlari esa o'qituvchining metodik kompetentligini rivojlantirishda innovatsion va qulay ta'lim muhiti yaratish muhimligini asoslaydi. Ushbu yondashuvlar tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda pedagogik faoliyatni ergonomik talablar asosida tashkil etishga imkon beradi.

Ijtimoiy va tarbiyaviy jarayonlarning psixologik jihatlari Z. Matyoqubova va G. Yunusovning tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Ularda shaxslararo munosabatlar, tarbiyaviy ta'sir vositalari va muhitning qulayligi metodik faoliyat sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Mazkur ilmiy qarashlar bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarning metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish nazariy va amaliy jihatdan asosli ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish jarayoni empirik va nazariy metodlar uyg'unligida o'rganildi. Ma'lumotlar oliy pedagogik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida kuzatuv, so'rovnoma va suhbat usullari orqali yig'ildi. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlari jarayonida yaratilgan metodik ishlanmalar va dars ishlanmalari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar sifat tahlili, taqqoslash va umumlashtirish usullari yordamida qayta ishlanib, ergonomik talablarning metodik kompetentlik rivojiga ta'siri aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalarini asoslashda statistik guruhlash va dinamik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ergonomik yondashuv asosida metodik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasining samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogika ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga tatbiq etilgan amaliy tajribalar ijobiy natijalar berganini ko'rsatdi. Olingan natijalar mazkur texnologiyaning nafaqat nazariy jihatdan asoslanganligini, balki amaliyotda qo'llanilganda talabalarning metodik tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshishini ham tasdiqladi.

Dastlab, texnologiya asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar talabalarning dars jarayonini ergonomik nuqtai nazardan loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirdi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, tajriba guruhidagi talabalar dars ishlanmalari tuzishda o'quvchilarning psixologik yuklamalarini inobatga olish, ko'rgazmalilik darajasini me'yorlashtirish, o'quv materialini soddalashtirilgan, tizimli va funksional ko'rinishda taqdim etish kabi metodik yondashuvlarni samarali qo'llay oldilar. Bu holat darslarning qulay, aniq va tushunarli tashkil etilishiga xizmat qildi.

Shuningdek, ergonomik yondashuv asosida olib borilgan mashg'ulotlar bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kognitiv ergonomika bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamladi. Talabalarning o'quv materiallari dizayni, vizual resurslar bilan ishlash, multimedia vositalarini ergonomik tamoyillar asosida qo'llash borasidagi malakalari sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Xususan, infografika, diagramma, grafik va ta'limiy videolardan ortiqcha yuklamasiz, maqsadga yo'naltirilgan holda foydalanish ularning kompetentligini amaliy jihatdan kuchaytirdi.

Tajriba natijalari ergonomik yondashuv asosida o'tkazilgan darslar talabalarda emotsional barqarorlik, muloqot madaniyati, hamkorlik va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirganini ko'rsatdi. O'quv jarayonining psixologik qulay muhitda tashkil etilishi talabalarning motivatsiyasini oshirib, o'zaro yordam va ijobiy fikr almashinuvining kuchayishiga olib keldi. Bu esa kelgusida ularning tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar ergonomik yondashuvning raqamli pedagogika bilan integratsiyasi yuqori samaradorlikka ega ekanini ham tasdiqladi. Talabalar elektron ta'lim platformalaridan foydalanishda qulay interfeys yaratish, o'quvchilarning e'tiborini charchatmaydigan didaktik materiallar ishlab chiqish, onlayn mashg'ulotlarda axborot yuklamasini boshqarish kabi ko'nikmalarni amaliyotda mustahkamlashga erishdilar. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim bo'lgan raqamli kompetensiyaning ergonomik asosda shakllanishiga xizmat qildi.

Bundan tashqari, metodik kompetentlikning rivojlanishi talabalarning pedagogik vaziyatlarni ergonomik tahlil qilish qobiliyatida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Tajriba jarayonida ular dars davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarni oldindan baholash, stress holatlarini kamaytirish hamda o'quvchilar faoliyatini ergonomik jihatdan tashkil etish bo'yicha konstruktiv yechimlar taklif qila oldilar. Bu esa talabalarda kasbiy refleksiyaning yanada kuchayganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, olingan natijalar ergonomik yondashuv asosida ishlab chiqilgan texnologiya pedagogika ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari uchun yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ergonomikaning psixofiziologik, kognitiv, didaktik va psixologik tamoyillari pedagogik jarayon samaradorligini oshirish, o'qituvchi faoliyatini inson omillariga moslashtirish hamda o'quvchi shaxsining individual rivojlantirish xususiyatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ergonomik yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik texnologiya pedagogika ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlangan.

Ergonomik muhitni loyihalash, dars jarayonini psixologik va kognitiv yuklamalardan holi tarzda tashkil etish, metodik vositalarni o'quvchilar imkoniyatlariga moslashtirish, raqamli ta'lim resurslaridan ergonomik talabalar asosida foydalanish kabi faoliyatlar talabalarning kasbiy mahoratini sezilarli darajada oshirdi. Shuningdek, ergonomik yondashuv bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining refleksiv fikrlashini, ijodiy qaror qabul qilish ko'nik-

malarini hamda dars jarayonida yuzaga keladigan muammolarni ergonomik tahlil qilish va pedagogik yechimlar ishlab chiqish salohiyatini rivojlantirdi.

Xulosa qilib aytganda, ergonomik yondashuv asosida metodik kompetentlikni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, tarbiyaviy jarayon samaradorligini kuchaytirish hamda zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini innovatsion bosqichga olib chiqishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov A. Psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019. – 456 b.
2. Jo'rayev R. Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 384 b.
3. Sharipova D. Pedagogik texnologiyalar va ularning samaradorligi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – 310 b.
4. Matyoqubova Z. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 270 b.
5. Azizxo'jayev A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Sano-standart, 2016. – 200 b.
6. Yunusova G. Oila psixologiyasi va tarbiyaviy jarayon. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 228 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.